

**МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМДА ЯНГИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ
ЖОРИЙ ЭТИЛИШИ ҲАМДА КАДРЛАР БОШҚАРУВ
ИНТЕГРАЦИЯСИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ**

Исаходжаева Зулфия Шухратуллаевна

**Ўзбекистон Республикаси Президенти хузуридаги Статистика
агентлиги,**

Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институти.

Таянч докторант (PhD)

isaxodjaeva1989@bk.ru

Аннотация

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти республикамизда аграр бизнес ва электрон тижорат соҳаларида мутахассисларин масофавий ўқитиш фаолиятини рақамли технологиялар тизимини соҳага оид истиқболли режа ва дастурларни тайёрлаш такомиллаштириш йўллари, тамойиллари, мезонлари, механизми бўйича олинган хулоса, назарий билимлардан Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги, вилоят ҳокимликлари, ОТМлари, таълим тизимида ўқув дастурлари, ўқув-услубий мажмуалари, маърузалар матни, ўқув қўлланмалар ва дарсликлар яратишда фойдаланиш мумкинлиги билан изоҳланади.

Калит сўзлар

Электрон тижорат, агарар бизнес, таълим, платформа, масофавий ўқитиш, мутахассис.

Масофавий таълимда янги технологияларнинг жорий этилиши ҳамда кадрлар салоҳиятига алоҳида эътибор қаратилиши соҳалар бўйича бошқарув интеграцияси, инновацияси ҳамда ишлаб чиқаришни рақамлаштириш имкониятини белгилаб беради. Аммо, турли даражадаги объектив ва субъектив омилларнинг таъсири натижасида, глобал Covid-19 пандемияси, иқтисодий инқирозларнинг дунё бўйича кенг тарқалиши соҳа ривожланишида бир қатор баҳсли вазиятларни яъни давлат, маҳаллий

хокимят, олий ўқув юртлари ва ташкилотларда масофавий таълимни ривожлантиришдаги муаммоли вазиятларнинг юзага келишига олиб келмоқда. Шу боис, замонавий тизимга эга ривожланган мамлакатларда дифференциялашган рақамлаштириш тизимининг жорий этилиши соҳада бизнес вакиллари масофавий ўқитиш ва бу усулдан фойдаланиш, тизимни ривожлантириш, замонавий технологияларни қўллаш, мавжуд муаммоларни бартараф этиш, замонавий рақамли тизимни жорий этишга кенг эътибор қаратилишига замин яратилмоқда.

Дунё сиёсатида иқтисодиётга янги рақамли технологияларни жорий этиш билан бир қаторда, давлат бошқарувини рақамлаштириш жараёни давом этмоқда. Бу жараёни бир текисда олиб бориш ҳар бир давлатнинг даражасига боғлиқ бўлиб, давлат бошқарувини рақамлаштириш юқори даражани белгилаб беради. Масофавий ўқитишни рақамлаштириш бир нечта босқични ўз ичига олиши билан бир қаторда истиқболда самарали тизимнинг яратилишига шунингдек, таълим тизимида бир қанча ўзгаришларга эга бўлиши вақт менежменти бўйича истиқболли бизнес тизимини яратилишига, масофавий ўқитишни рақамлаштириш тизимининг ишлашига замин яратилади.

Янги аср ривожланиши илм фаннинг юксалиши билан ўқитишни рақамлаштириш тизимига боғлиқ бўлиши, фаннинг тараққиёти замонавий технологияларга бўлган талабнинг ортиб бориши, ҳар бир соҳа учун ёш, қобилиятли, ўз соҳасининг профессионаллари кераклигини кўрсатиб бермоқда. Шунингдек, аграр бизнес ва электрон тижорат соҳаларида мутахассисларин масофавий ўқитиш фаолиятини рақамлаштириш билан боғлиқ муаммоларни бартараф этиш ва уларни тизимли механизмни йўлга қўйиш бугуннинг муҳим долзарб масаласи бўлиб қолмоқда. Аграр бизнес ва электрон тижорат соҳаларида мутахассисларин масофавий ўқитиш фаолиятини рақамлаштиришда, кадрлар масаласи, меҳнат бозори, ишлаб чиқарувчилар ўртасидаги боғлиқликни аниқлаш ва улар ўртасидаги

интеграцияни узлуксиз тарзда йўлга қўйиш учун бир қатор илмий-амалий ишлар олиб боришни тақозо этади.

Сўнги йилларда республикамизда барча соҳаларида ислохотлар амалга оширилиб, самарали ва ихчам тизимни яратишга алоҳида эътибор берилмоқда. Рақамли иқтисодиётни жадаллаштиришда бу тажриба ривожланган мамлакатларда ижобий самарасини берганлигини кўришимиз мумкин бўлади. Таълим жараёнларини рақамлаштириш учун авваломбор ташкилотнинг моддий-техника таъминотини замонавийлаштиришни талаб этади. Шу боис, республикамизда таълим тизими самарадорлигини янада ошириш мақсадида ҳукумат томонидан бир қатор чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

2021-2022 йилда Ўзбекистон Республикасида кўрсатилган бозор хизматлари ҳажми 49 111,0 млрд. сўмга ошиб, 253 840,0 млрд. сўмга етди. Таққослама эквивалентда 2021 йилга нисбатан (119,5 %) ўсиш суръати 115,4 % ни ташкил этди.¹

Аграр бизнес ва электрон тижорат соҳаларида мутахассисларин масофавий ўқитиш фаолиятини рақамлаштиришда ҳар бир жараённи ҳисобга олиш ҳамда ахборот хавфсизлигини тўлиқ таъминлаш учун қуйидаги асосий йўналишларни белгилаб олиш зарур:

биринчидан: ўқитиш фаолиятини рақамлаштиришда электрон тижоратни тўлиқ тадбиқ этиш, ички ҳамда халқаро даражада бизнес тизимини таъминлаш; **иккинчидан:** ўқитишда юзага келадиган асосий муаммоларни башорат қила олиши шунингдек, муаммолар юзасидан ўз вақтида олдиндан профилактика чораларини ҳамда оқибатларини минималлаштириш чораларини ишлаб чиқиш; **учинчидан:** электрон тижоратни яратиш хизмат кўрсатишни интеграциялаш мақсадида жамиятнинг турли қатламларида масофавий ўқитиш фаолиятини тубдан

¹ Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика қўмитаси маълумотлари 2022 йил

ислоҳ қилиш ҳамда уларнинг вазифалари аҳоли орасида хизматларни ривожланишини минималлаштириш ва ҳ.

Ҳар бир жараёни назоратга олиш ва ўқитиш механизмларини рақамлаштириш бугунги куннинг асосий масаласи бўлиб, шу билан бир каторда аграр бизнес ва электрон тижорат соҳаларида мутахассисларин масофавий ўқитишда рақобат муҳитини шакллантириш асосий мезон бўлиб хизмат қилади. Аграр бизнес ва электрон тижорат соҳаларида мутахассисларин масофавий ўқитиш фаолиятини тубдан ислоҳ қилиш рақамлаштириш тизимини жорий этиш билан бир вақтнинг ўзида рақамли иқтисодиётни ҳам ривожлантириш зарур деб ҳисоблаш лозим.

Шу биос, бугунги кунда рақамли иқтисодиётни ривожлантириш шунингдек, масофавий ўқитишни рақамлаштириш бир вақтнинг ўзида аҳоли ҳамда давлат учун бир қанча қийинчиликлар туғдириши таббий ҳол чунки янги тизимга ўтиш ва бир нечта омилларни боғлаб олиши асосий сабаб қилиб кўрсатилади.

Масофавий ўқитишни ташкил этиш рақамлаштириш истиқболларини белгилаш ҳамда тизимда аниқ мақсадга эришиш учун қуйидаги вазифаларни белгилаб олиш лозим бўлади:

- ҳар бир ҳудуднинг салоҳиятидан келиб чиқиб, бизнесни рақамлаштиришнинг ҳудудий жиҳатдан назарий асосларини ишлаб чиқиш;

- рақамлаштириш жараёнинини миллий қадриятларни ҳисобга олган ҳолда ўқитишни ташкил этиш ва назорат қилишнинг асосий муаммоларини белгилаб олиш ҳамда ижросини таҳлил қилиш;

- аграр бизнес ва электрон тижорат соҳаларида мутахассисларин масофавий ўқитиш тизимини такомиллаштириш истиқболларини кўриб чиқиш ҳамда электрон тижорат ва бизнес ўртасидаги ўзаро ҳамкорлик мисолида рақамлаштириш;

Бугунги кунда аграр бизнес ва электрон тижорат соҳаларида мутахассисларин масофавий ўқитиш фаолиятини рақамли технологиялар

асосида тизимлаштириш нафақат мамлакатимизда балки бутун дунёда янгича босқич бўлиб, соҳада илмий изланиш олиб борган олимлар ва ўз тадқиқотларини давом эттираётган тадқиқотчилар янгиликни қабул қилиш масаласини доим биринчи ўринга қўйиши, муаммоли масалалар ҳали ҳануз сақланиб қолинаётганлигидан далолат беради. Масофавий ўқитишни рақамли технологиялар асносида фаолиятини йўлга қўйиш замонавий дунё билан ҳамнафас тарзда ҳамда малакали кадрларни соҳага меҳнат бозорига етказиб бериш олий таълим муассасалари зиммасига тушиши билан бир қатор қуйидаги муаммоларни келтириб чиқаради (1-расм).

Ҳар қандай тизимни жорий этиш ва уни ишлаб чиқариш жараёнларида самарасини аниқлашда ўзига хос муаммолар вужудга келади. Шу сабабли, тизимни жорий этиш жараёнида кадрлар малакасини оширишга алоҳида эътибор қаратиш лозим бўлади.

1-расм Масофавий ўқитишни рақамлаштиришда ечимини кутаётган асосий муаммолар²

Юқорида келтириб ўтилган муаммоли вазиятлардан шундай хулоса қилиш мумкинки, ҳар бир тўсиқларни илмий томонлама ёндашиб бартараф этиш чораларини кўриб чиқишимиз лозим бўлади.

Масофавий ўқитиш фаолиятини рақамлаштиришда илмий ёндошувларни таҳлил қилиш ва уларни амалиётда жорий этилишини таҳлил қилиш алоҳида аҳамиятга эга.

Шу ўринда масофавий ўқитиш фаолиятини рақамлаштиришда қуйидаги асосий йўналишларга эътибор қаратиш лозим бўлади:

² Муаллиф тадқиқотлари асосида ишлаб чиқилган

масофавий ўқитишда тегишли ахборот ресурслари билан таъминлаш ва зарур технологияларни жойлаштириш йўли билан халқаро жамоатчиликнинг Ўзбекистон Республикаси Хукумати фаолияти тўғрисида, ижтимоий-сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий ҳаётида амалга оширилаётган ислохотлардан доимий хабардор бўлишини таъминлаш;

масофавий ўқитишда бизнес вакиллари ҳамда давлат бошқарув органлари фаолиятини рақамлаштиришда юридик ва жисмоний шахслар билан ўзаро ҳамкорлик алоқалари самарадорлигини оширишга шарт шароит яратиб бериш;

масофавий ўқитиш фаолиятини бошқаришда ахборотни сақлаш, чоп этиш ва тарқатиш тезкорлиги ҳамда бизнес ва электрон тижоратдан хабардорлиги даражасини ҳисобга олган ҳолда масофавий ўқитиш фаолиятининг сифати ва самарадорлигини оширишга кўмаклашиш;

рақамлаштириш жараёнида масофавий ўқитиш ҳамда ташкилотлар фаолияти тўғрисида ахборот олишни таъминлаш;

масофавий ўқитиш фаолиятини рақамлаштиришда норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни жамоатчилик муҳокамасида қатнашиш йўли билан бизнес бошқарувида фуқароларнинг иштирокини таъминлаш ва ҳ.

Масофавий ўқитиш фаолиятини ташкил этишда рақамлаштириш жараёнида келиб чиқиши мумкин бўлган муаммоларни таҳлил этилмаса бу тўғридан-тўғри иш сифатига бевосита таъсир кўрсатади. Шу сабабли бир қатор олимлар масофавий ўқитиш фаолиятида низоларнинг келиб чиқиши ва уларни бартараф этиш йўллари асослаб ўтган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Р.М.Ламзин. Трансформация системы публичного управления в условиях цифровизации. - Автореферат// Курск. – 2020. Стр-24.

2.Б.И.Хейчиева. Стратегический контроль в системе публичного управления территориями в условиях развития инструментов электронного администрирования. // Автореферат. – Курск. - 2020 – стр 24.

3.А.С.Киселев. Формирование идеи электронного государства и особенности ее реализации: теоретико-правовое исследование. // Автореферат. Белгород. - 2018.: - стр - 22.

4.Е.Н.Богданова. Развитие системы управления предприятием жкх на основе роботизации бизнес-процессов. // Автореферат. Москва. - 2021.: - стр – 24.

5. Л.И.Праконова. Формирование эффективной системы управления муниципальным образованием на основе цифровой трансформации. // Автореферат. Белгород. - 2020.: - стр – 27.